

RAQAMLASHGAN JAMIYAT SHAROITIDA ICHKI ISHLAR ORGANI XODIMLARI KASB ETIKASINI RIVOJLANTIRISH MUAMMOLARI

Nishonov Mirjalol Adxamjonovich

Farg'ona davlat universiteti mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada raqamlashtirish jarayonlari chuqurlashib borayotgan zamonaviy jamiyat sharoitida ichki ishlar organlari xodimlari kasb etikasini rivojlantirish muammolari tahlil qilinadi. Shuningdek, kasb etikasi tushunchasining mazmun-mohiyati, uning huquqni muhofaza qiluvchi tizimda ijtimoiy-madaniy ahamiyati hamda raqamli transformatsiya sharoitida vujudga kelayotgan yangi axloqiy me'yorlar va kasbiy tamoyillar o'rganilgan.

Kalit so'zlar: raqamlashgan jamiyat, kasb etikasi, me'yoriy hujjatlar, ustuvor yo'nalishlar, professional madaniyat, mehnat jamoasi, ijtimoiy munosabatlar, axloqiy me'yorlar.

Raqamli transformatsiya jarayonlari jamiyat hayotining barcha sohalariga chuqur kirib borayotgan hozirgi davrda inson omili, ayniqsa, kasbiy faoliyatda axloqiy me'yorlarga rioya etish masalasi yanada dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Ichki ishlar organlari faoliyati bevosita inson huquqlari, fuqarolarning sha'ni va qadr-qimmatini himoya qilish, jamiyatda tinchlik va barqarorlikni ta'minlash bilan chambarchas bog'liq bo'lgani sababli, mazkur tizimda kasb etikasi tamoyillarini chuqur anglash va amaliyotda to'g'ri qo'llash muhim strategik vazifa sifatida qaralmoqda. Raqamlashtirilgan jamiyat sharoitida ichki ishlar organlari xodimlari nafaqat o'zining kasbiy bilim va ko'nikmalarini, balki raqamli axloq, kibernetika, axborot xavfsizligi madaniyati kabi yangi kompetensiyalarni ham egallashi talab etiladi. Chunki zamonaviy xizmat faoliyati elektron boshqaruv tizimlari, sun'iy intellekt, ma'lumotlar bazalari va onlayn aloqa vositalari bilan bevosita bog'liq bo'lib, bu jarayonda kasbiy halollik, xolislik va mas'uliyatning yangi mezonlari shakllanmoqda.

Davlat xizmatchisi etiketi haqida gap ketganda, odatda huquqni muhofaza qiluvchi organlarda faoliyat yuritayotgan davlat xizmatchilari nazarda tutiladi. Vatanni himoya qilish eng sharaflil kasblardan biridir. Ushbu kasb egalari bo'lmish ichki ishlar xodimlari, harbiy xizmatchilar - soldat va ofitserlarning kasb axloqi vatanparvarlik, mardlik, jasurlik, eng zamonaviy jang kurollari, usul va vositalarini bilish va qo'llay olish; jangovor o'rtoqlik qoidalariga sodiqqolish, jang maydonlarini tashlab ketmaslik, asirga tushishdan hazar qilish; harbiy qasamyodga sodiqqolib, harbiy burchni hayotining so'nggi daqiqalariga qadar bajarish kabi xususiyatlari bilan ajralib turadi.

Ichki ishlar idoralari xodimlarining kasb axloqi murakkab tuzilishga ega bo'lib,

asosan uch tarkibiy qismdan, axloqiy ong, axloqiy amaliyot va axloqiy munosabatlardan tashkil topadi. Ichki ishlar idoralari xodimlarining axloqiy ongi xizmat jamoalarining manfaatlariga mos keluvchi axloqiy tushuncha, g'oya, qarash, ishonch, tuyg'u, hissiyotlarning bir butun tizimidan iborat bo'lib, kishilarning, xususan, ichki ishlar idoralari xodimlarining jamiyatdagi, kundalik turmushdagi axloqiy faoliyati va xulqi u aks ettiradigan obekt hisoblanadi.

Ichki ishlar idoralari xodimlarining kasb axloqi asoslaridan birini xodimlarining axloqiy amaliyoti tashkil etadi. Ma'lumki, har bir faoliyatda aniq bir maqsadni ko'zlab, tegishli vositalar, usullar orqali harakat qilinadi va ma'lum natijalarga erishiladi. Demak, maqsad, vosita va natijalar inson faoliyatning, jumladan, axloqiy amaliyotning tarkibiy qismlari hisoblanadi. Ichki ishlar idoralari xodimlarining axloqiy munosabatlari deb ularning aholi guruhlari, mehnat jamoalarida amal qiladigan, qonunlarda buyruqlarda o'z ifodasini topgan va axloq normalari bilan chegaralangan aloqalari, bog'lanishlari, ta'sir va aks ta'sirlari, boshqarishlari va qo'riqlashlariga aytiladi.

Ichki ishlar idoralari xodimlarining huquqiy munosabatlari deb ularning qonunda ko'rsatilgan huquq va burchlarini amalga oshirish yuzasidan barcha fuqarolar bilan bo'ladigan aloqalariga aytiladi. Binobarin, huquqiy munosabat, birinchi navbatda, yuridik normalarni amalga oshirishning, huquq amal qilishining natijasidir. Aynan huquqiy munosabatlar orqali huquq "yashaydi", amal qiladi. Shunday ekan, ichki ishlar idoralari xodimlarining axloqiy va huquqiy munosabatlari o'zaro uzviy birlikda bo'lib, bu birlik axloq va huquqning ichki ishlar idoralari xodimlari bilan jamiyat, davlat o'rtasidagi o'zaro manfaatlar nisbatini to'g'ri belgilashi ichki ishlar idoralari xodimlarining axloqiy munosabatlari hamda huquqiy munosabatlarning tenglik prinsipi o'rtasida uyg'unlikni ta'minlagan holda, har bir fuqaroning millati, irqi, ijtimoiy kelib chiqishi, egallab turgan mavqeidan qat'iy nazar, ularga nisbatan bir xil talablar qo'yishadi; ichki ishlar idoralari xodimlarining har bir fuqaroning xulq-atvorini baholashda asosiy mezon - adolat prinsipining talablari asosida yondashishida; axloqiy va huquqiy tarbiyaning eng maqbul vositalaridan biri bo'lgan ishontirish usulidan keng foydalanishlarida yaqqol ko'rinadi.

Ayni vaqtda axloqiy va huquqiy munosabatlar o'rtasida muayyan farq ham mavjuddir, bu esa quyidagilardan iboratdir:

- Huquqiy munosabatlar davlat tomonidan, axloqiy munosabatlar esa jamoatchilik tomonidan e'tirof etiladi va o'rnatiladi.

- Huquqiy munosabatlar davlatning majburlovchi kuchi tomonidan qo'riqlansa, axloqiy munosabatlar esa bir insonning ichki e'tiqodi, iymoni hamda jamoatchilik fikri va uning ta'sir kuchi tomonidan muhofaza qilinadi.

- Huquqiy munosabatlar davlat tomonidan chiqarilgan qonunlar va boshqa normativ hujjatlarda o'z aksini topsa, axloqiy munosabatlar esa ko'pincha "yozilmagan qonunlar" shaklida bo'ladi.

- Huquqiy munosabatlar qonunda belgilangan huquq va burchlar orqali boshqarib turilsa, axloqiy munosabatlar esa ko'p hollarda umuminsoniy qadriyatlar asosida tartibga solib turiladi.

- Huquqiy munosabatlarni buzganlik uchun davlat majburlov choralari ko'rilsa, axloqiy munosabatlarni buzganlik uchun esa jamoat ta'siri kursatiladi.

Kasb etikasi jamiyatdagi ijtimoiy munosabatlarni barqarorlashtirish, professional jamoalarda mehnat samaradorligi va barqarorlikni oshirish, shuningdek, davlat hamda xususiy sektor rivoji uchun mustahkam poydevor hisoblanadi. Ma'naviy-meyoriy va huquqiy jihatlar puxta yo'lga qo'yilgan taqdirda, kasb etikasining buzilish holatlari kamayadi, xodimlarning ijtimoiy mas'uliyati hamda korporativ madaniyat darajasi sezilarli ravishda oshadi. Kasb etikasini rivojlantirish masalalarida huquqiy islohotlar, ta'lim dasturlarini takomillashtirish, jamoatchilik nazorati va targ'ibot-tashviqot ishlarini izchil olib borish, professional faoliyatdagi adolat va insonparvarlikni ta'minlash kengaytirilib borishi lozim.

Yangi O'zbekistonda ichki ishlar organlari xodimlari kasb etikasini rivojlantirishning ijtimoiy-falsafiy zaruratini quyidagicha asoslash mumkin:

Insonlarda egoistik sifatlarni kuchayib ketmasligi, xudbinona illatlar ta'siriga tushib qolmaslik va faqat o'zini o'ylaydigan, jamiyatga nafi tegmaydigan, fidoyilik va sadoqatlilik tushunchalaridan yiroq kadrlar shakllanishini oldini olishning eng samalari usuli ularda bu illatlarning aksini rivojlantirishga qaratilgan yondashuvni shakllantirish jarayonidir. Demak, insonlarda jo'mardlik sifatlarini, o'zgalarni o'ylashga, qayg'urishga, o'zgalar manfaatini toptamaslik, ustun qo'yishga qaratilgan fazilatlarni shakllantirishga qaratilgan tarbiya jarayoni juda kerakli, bugungi zamon talabi va ijtimoiy barqarorlik asosi hisoblanadi. Chunki insonlarda al'truistik sifatlarni shakllantirish orqali ularda jamoaviylik, birdamlik, boshqalar manfaatini o'zining manfaati bilan mushtarkalikni his qilishi, halollik, vijdonlilik va vatanparvarlik fazilatlarini shakllantirish mumkin bo'ldai. Shuningdek, faqat o'zini o'ylaydigan, xudbin farzandlari bor millatning taqdiri taraqqiyotga dahldor emasligini tarixiy taraqqiyot isbotlab berayotgan vaziyatda jamiyatda yuksak axloqiy fazilatlarni, al'truistik sifatlarni shakllantirish dolzarb vazifadir.

Insonlar har kuni bir-birlari bilan uchrashishga, muloqot qilishga, aloqalar o'rnatishga, bordi-keldi qilish, yordam kutish va berishga, do'stlashishga muhtojdir. Hech kim jamiyatdan uzilib, faqat o'z imkoniyatlariga suyanib yashay olmaydi. Xatto odamlardan qochib, tog'-toshlarga, kimsasiz sahrolarga chiqib ketganlar ham baribir kimningdir yordamiga, aralashuviga, xech bo'lmaganda bir og'iz so'ziga muxtoj bo'lishadi. Shunday ekan inson jamiyatda yashashga muhtojdir. Jamiyatda yashash kishidan uning tartiblariga, qonunlariga va urf sifatida qabul qilingan odatlariga bo'ysunishni talab qiladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Abdulla Sher. Axloqshunoslik. O'zbekiston Faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti. Toshkent-2010.
2. Mustafayeva, D. (2021). “Kasbiy tarbiyada axloqiy me'yorlarning o'rni”, Ilmiy-amaliy konferensiya materiallari, Toshkent, 45–52.
3. Smith, J. (2019). Professional Ethics and Corporate Responsibility. New York: Academic Press.
4. Белов Г. История философия науки. –Москва: Издательский дом МГУ, 2012. –432 с
5. Вебер М. Наука как призвание и профессия // М. Вебер. Избранные произведения. - М.: Прогресс, 1990. – 456 с
6. Жабборов И. Юксак маданият ва ноёб маънавият маскани. –Тошкент: O'zbekiston, 2012. - 316 б